

Nuevas aportaciones a la teoría de la afectividad. Las fases del vínculo afectivo

Ricardo Morgado Giraldo.

Universidad de Sevilla. Dto. de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación
(retired)

Resumen

En el artículo se hace un repaso de lo avanzado conceptualmente por el autor, en sus trabajos más recientes, acerca de la teoría del vínculo afectivo, que éste ha ido desarrollando en sus últimos trabajos. Se ha pretendido aquí describir cada una de las fases que, para el autor, tiene el vínculo, al que se considera dinámico y cíclico- Esta descripción obedece a la intención de facilitar la labor de que quienes pretendan aplicarlo, en su labor profesional o de investigación. La descripción de las fases del vínculo se ha realizado combinando los procedimientos de la Fenomenología y de la Teoría de Campo. Esto se hace con el vínculo positivo y con el vínculo negativo, lo que se hace exponiendo las patologías que consideramos asociadas al exceso o a la escasez de la intensidad, del vínculo afectivo.

En un último apartado, describimos el proceso que hace “degradar” el vínculo positivo a otro negativo.

Palabras clave:

Vínculo afectivo, fenomenología de la afectividad, fases del vínculo afectivo, afectividad.

Abstract

The article reviews the conceptual advances made by the author in his most recent works on the theory of affective attachment, which he has been developing in his latest works. The aim here is to describe each of the phases that, for the author, the bond has, which is considered dynamic and cyclical. This description is intended to facilitate the work of those who wish to apply it in their professional or research work. The description of the phases of the bond has been carried out by combining the procedures of Phenomenology and Field Theory. This is done with both positive and negative attachments, exposing the pathologies that we consider to be associated with excess or deficiency in the intensity of the emotional attachment. In a final section, we describe the process that causes a positive affective attachment to “degrade” into a negative one. **Keywords:** Emotional bond, phenomenology of affectivity, phases of emotional bonding, affectivity.

La información, ¿es material o es mental?

[...] cuando se postula la existencia de fuerzas entre los cuerpos materiales, dichas fuerzas pueden concebirse como «materiales» aun cuando no estén constituidas por materia. Cuando la materia y la energía se relacionan mediante la ecuación $E=mc^2$, la energía se revela «material» (noción que incluye naturalmente esa excitación nerviosa que es la «energía» del cerebro). Pero la energía se mide por la cantidad de trabajo que puede realizarse con su empleo, y la eficacia de su uso depende de su organización medida por su entropía. La invención del tubo vacío y artefactos subsiguientes ha demostrado que cantidades insignificantes de energía pueden proporcionar «información», es decir, informar u organizar energía. (Pribram & Martín Ramírez, 1980: 81)

Nuevas aportaciones a la teoría de la afectividad. Las fases del vínculo afectivo

Ricardo Morgado Giraldo. Profesor asociado de universidad, jubilado <https://orcid.org/0000-0002-8460-9192>

Resumen

En el artículo se hace un repaso de lo avanzado conceptualmente por el autor, en sus trabajos más recientes, acerca de la teoría del vínculo afectivo, que éste ha ido desarrollando en sus últimos trabajos. Se ha pretendido aquí describir cada una de las fases que, para el autor, tiene el vínculo, al que se considera dinámico y cíclico- Esta descripción obedece a la intención de facilitar la labor de que quienes pretendan aplicarlo, en su labor profesional o de investigación. La descripción de las fases del vínculo se ha realizado combinando los procedimientos de la Fenomenología y de la Teoría de Campo. Esto se hace con el vínculo positivo y con el vínculo negativo, lo que se hace exponiendo las patologías que consideramos asociadas al exceso o a la escasez de la intensidad, del vínculo afectivo. En un último apartado, describimos el proceso que hace “degradar” el vínculo positivo a otro negativo.

Palabras clave:

Vínculo afectivo, fenomenología de la afectividad, fases del vínculo afectivo, afectividad.

Abstract

The article reviews the conceptual advances made by the author in his most recent works on the theory of affective attachment, which he has been developing in his latest works. The aim here is to describe each of the phases that, for the author, the bond has, which is considered dynamic and cyclical. This description is intended to facilitate the work of those who wish to apply it in their professional or research work. The description of the phases of the bond has been carried out by combining the procedures of Phenomenology and Field Theory. This is done with both positive and negative attachments, exposing the pathologies that we consider to be associated with excess or deficiency in the intensity of the emotional attachment. In a final section, we describe the process that causes a positive affective attachment to “degrade” into a negative one.

Keywords:

Emotional bond, phenomenology of affectivity, phases of emotional bonding, affectivity.

La información, ¿es material o es mental?

[...] cuando se postula la existencia de fuerzas entre los cuerpos materiales, dichas fuerzas pueden concebirse como «materiales» aun cuando no estén constituidas por materia. Cuando la materia y la energía se relacionan mediante la ecuación $E=mc^2$, la energía se revela «material» (noción que incluye naturalmente esa excitación nerviosa que es la «energía» del cerebro). Pero la energía se mide por la cantidad de trabajo que puede realizarse con su empleo, y la eficacia de su uso depende de su organización medida por su entropía. La invención del tubo vacío y artefactos subsiguientes ha demostrado que cantidades insignificantes de energía pueden proporcionar «información», es decir, informar u organizar energía. (Pribram & Martín Ramírez, 1980: 81)

Conocimos al segundo autor de la cita con que comenzamos este artículo, durante su estancia como profesor de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, de la universidad de Sevilla. Nos matriculamos en una de sus clases por la admiración que nos produjo el trabajo de estos autores; aunque Martín Ramírez, modestamente, se lo atribuía a Pribram. Del trabajo del que extraemos la cita, aprendimos que hacer ciencia es también imaginar; no sólo demostrar cosas ya imaginadas; y que, en parte, si lo imaginado es coherente, sirve como prueba en sí misma, en forma de validez de constructo. O, dicho de otra manera, ¿tiene sentido lo que decimos? Entiéndase desde este paradigma, lo que plantearemos en adelante en este trabajo; además de cualesquiera otras metodologías científicas.

1. Introducción

La validez de constructo la hemos utilizado desde el principio, en nuestros trabajos sobre afectividad. Pero no ha sido la única prueba de validez a la que hemos recurrido, pues hemos utilizado numerosas pruebas estadísticas, también desde el principio de nuestros trabajos e investigaciones. Igual sucede con los últimos que hemos publicado. En lo referente a la temática de dichos trabajos, ya la exponemos en el título, y ahora la precisamos un poco más. En los trabajos más recientes, hemos estado centrándonos en dos conceptos fundamentales (Morgado Giraldo, 2025b, 2025a):

- a) el vínculo afectivo, como motor de la afectividad, y
- b) en la dualidad del conocimiento (en dos modos de procesamiento de la información que se complementan).

Pero antes de seguir con ello volveremos, por un momento, al enfoque que inicialmente nos hicimos en los años 80 (como resultado de nuestra visión interaccionista); cuando ya entonces considerábamos que lo cognitivo y lo emocional se encontraban en los sentimientos, en una especie de híbrido, y los subdividíamos en dos tipos:

- a) sentimientos en torno a EGO
- b) sentimientos en torno al grupo social

Pero en nuestro planteamiento, más reciente, sobre dos modos de procesar la información por parte de nuestra mente-cerebro, nos conduce a las siguientes consideraciones, que nos hacen introducir alguna modificación:

I. Posiblemente, lo que, en la mayor parte de la literatura científica, se conoce como emociones, es en realidad solo una parte del conjunto más complejo de los afectos o los sentimientos, de tal modo que las emociones aportan un componente sensorial al modo afectivo de procesar la información, contribuyendo con ello a la “implicación en la tarea de conocer”. II. Los sentimientos ya no los vemos tanto como un híbrido de emoción y cognición, sino como los afectos que mejor representan a cada familia, grupo o tipo de afectos. III. Los grupos de afectos se definen por el papel o rol de EGO ante el Objeto. La descripción y delimitación de estos grupos de afectos, es lo que haremos a continuación. Pero advirtiendo antes que, en esta ocasión lo haremos acompañados de sus aplicaciones prácticas. Premisas, que son importantes para tener en cuenta: la afectividad humana, tiene como un soporte esencial el vínculo afectivo. Este vínculo puede referirse a otras personas, a una idea, a otro ser animad... a cualquier elemento de la realidad o de lo imaginado, que podamos percibir. El vínculo afectivo no es un nexo inamovible entre EGO y cualquier Objeto. El vínculo mantiene su equilibrio, por medio de variaciones concatenadas, entre EGO y el Objeto. Estas variaciones son siempre las mismas, y forman una secuencia, que generalmente, se reinicia, si el vínculo es duradero. Por estos motivos, el vínculo es circular; y, por lo tanto, tiende al infinito.

como cualquier movimiento cíclico o circular, desemboca en resultados oscilatorios, previsibles, e incluso deseables; como la práctica clínica o educativa, nos muestra continuamente.

Intentaremos ahora, reformular, con un poco de más claridad, algunas de las afirmaciones de nuestros últimos trabajos.

2. Fases del vínculo positivo:

2.1 Admiración

Para que aparezca esta primera fase, nuestra opinión es que EGO, debe percibir que algún Objeto tiene un posible beneficio para él (EGO). Si la posibilidad es lo suficientemente fuerte, el siguiente paso que esperamos, en el ciclo, es el establecimiento de un vínculo. Es decir, EGO debería estar haciendo planes o aclarando su actitud hacia el Objeto. Patologías por exceso: si por percibir una ventaja en un Objeto, EGO considera al Objeto, en todos los casos como esencial. Surge la OBSESIÓN y el ciclo se estanca (“se grippa”). Patologías por déficit: si a pesar de que la percepción de la necesidad del Objeto es muy clara e intensa, EGO no muestra reacción alguna: ANHEDONIA. Correspondería a los especialistas, encontrar terapias y estrategias destinadas a conseguir que el paso a la siguiente fase sea fluida y se establezca la...

2.2 Vinculación

La cual ocurre si el interés o admiración por un Objeto dado se sostiene durante un periodo determinado (que no podemos precisar ahora). Patologías por exceso; en este caso son propias de personalidades dependientes, que no consideran más que un Objeto determinado para poder establecer un vínculo (Ejemplo, una afición que no deja tiempo para ninguna otra actividad). Son las llamadas DEPENDENCIAS (de sustancias, de actividades, de otras personas...). Patologías por defecto, se da en personas cuyo narcisismo les impide poner una intensidad en cualquier vínculo, que no sean ellas mismas, siendo inestables los demás vínculos que establezcan: VELEIDAD.

2.3 Placer

El establecimiento de un vínculo, es algo deseado por nuestra mente-cerebro, porque nos facilita las cosas, nos permite dar respuestas (rápidas y basadas en la experiencia previa), a situaciones cotidianas. A la reacción neurofisiológica que acompaña a la certeza de un vínculo, la llamamos placer. Patologías por exceso; son parecidas a las dependencias, pero en este caso el exceso se debe a la fuerza del vínculo, no a la exclusividad del Objeto con el que se establece. A esta actitud la solemos denominar HEDONISMO. Es decir, la búsqueda del placer se dispersa en múltiples objetos. Patologías por defecto; Si no se puede o no se suele sentir placer podemos decir que EGO tiene un ADORMECIMIENTO de los sentidos, probablemente por conflicto cognitivo.

2.4 Alegría

La alegría sigue al placer, que es de duración corta, y ocurre cuando las expectativas de mantener el vínculo y los beneficios que el Objeto nos reporta, se perciben como duraderos, o permanentes. La alegría lleva a EGO a buscar metas y objetivos nuevos, pues provoca esperanza en el logro. Patologías por exceso; Son sobreestimaciones de logro, y llevan a la inconstancia y a la falta de perseverancia. Su consecuencia será la INMADUREZ CRÓNICA (síndrome de Peter Pan, etc.) y la irresponsabilidad. Patologías por defecto; Con el incremento de energía que proporciona la alegría, que se manifiesta en reacciones fisiológicas y conductas desordenadas, e imprevisibles (Propios de la entropía), EGO aumenta la solidez de su identidad (reforzada) y, como consecuencia, la autoconfianza y la SEGURIDAD. La escasez de alegría, y de la energía mental y cerebral que produce, conduce a la abulia, la indolencia, y suele reconocerse fácilmente como ASTENIA, aunque de ese término suele abusarse para indicar muy distintas patologías mentales o físicas.

2.5 Seguridad

La experimenta EGO, cuando percibe o estima que hay pocas probabilidades de que el vínculo con el Objeto se rompa. Patologías por exceso; al llevar a la seguridad y a la autoconfianza, la alegría excesiva. Conduce generalmente a la egolatría; como TRASTORNO CARACTERIOLÓGICO y/o de la personalidad. Patologías por defecto; es quizás el trastorno más reconocible (de cuya relevancia no vamos a tratar aquí). La incapacidad de disfrutar de logros personales, que son reales, aunque EGO no los vea así, es por todos conocida como DEPRESIÓN.

2.6 Orgullo

Es la saciedad, de todo cuanto EGO espera del establecimiento de un vínculo con un Objeto dado. Constituye el fin del ciclo, y para mantenerse el vínculo, éste ha de renovarse, volviendo a las causas que lo originaron. Si todo va bien, se repetirán los mismos pasos en la Relación entre EGO y el Objeto. Patologías por exceso; El grado más extremo del orgullo, es la egolatría, el egotismo, el narcisismo y llega manifestarse, que no sólo en los casos más extremos, de la ESQUIZOFRENIA, o las PSICOPATÍAS, en las cuales, el ensimismamiento, carente de compasión o empatía, acaba rompiendo los vínculos con los Objetos, tan fácilmente como los estableció. Patologías por defecto; Un mínimo de fuerza de carácter es necesario, y la timidez patológica puede llegar a ser un grave trastorno de personalidad un TRASTORNO DEL ESTADO DE ÁNIMO (DSM V).

3. Fases del vínculo negativo:

3.1 Aversión/Desprecio

Señala un Objeto en el entorno (Campo) de EGO, de manera que elicitava Evitación o Agresión. Convierte, a veces, la Figura en Fondo, haciendo que el Objeto pierda relevancia, o incluso se intente sacarlo del Campo perceptivo; bien estrechando a este campo, bien empujando al Objeto fuera del Campo. La AVERSIÓN es el desencadenante o señal para que se inicie el RECHAZO. Patologías por exceso; El grado extremo de la Aversión es conocido como FOBIA; se dice que la fobia es relativamente fácil de erradicar, seguramente por su simplicidad, pues en ella EGO se limita a establecer una barrera en el Campo, la cual es relativamente fácil de erradicar, por su gran visibilidad. Patologías por defecto; Una Aversión poco señalada, desdibuja las líneas o barreras del Campo perceptivo y, por lo tanto, lo hace poco discriminativo. Por este motivo, EGO se debilita, al no poder tomar decisiones con seguridad: INSEGURIDAD NEURÓTICA.

3.2 Rechazo

Comosehadicho antes, consiste en:

I. Desplazamiento del Objeto hacia el Fondo del Campo, II. Estrechamiento del Campo, hasta dejar al Objeto fuera, o III. Empujar al Objeto fuera del Campo. Patologías por exceso; El caso más extremo es el de los que cometen los llamados “delitos de odio”, que suelen ser el envoltorio en el que se las ocultan PSICOPATÍAS. En estos casos, a EGO no le basta con sacar al Objeto del Campo, sino que busca eliminarlo, simbólicamente o físicamente. Patologías por defecto; La PUSILANIMIDAD suele estar en el origen de no saber decir no; podemos considerar la una mezcla de miedo y de sentimiento de inferioridad.

3.3 Displacer

Si el Rechazo, con los tres mecanismos mencionados, no cumple su objetivo, se produce el Displacer, cuya consecuencia es reestructurar el Campo, hasta que EGO encuentra una configuración del Campo no rechazable, incluidos los Objetos que se encuentran en él. El paso del Displacer a la Tristeza, sucede en algún momento en que EGO llega a la conclusión de que no puede hacer desaparecer al Objeto, del Campo perceptivo. Patologías por exceso; Esta fase podríamos asociarla a la BAJA TOLERANCIA A LA FRUSTRACIÓN, que también puede ser interpretada como baja RESILIENCIA. Patologías por defecto; En numerosos tratados sobre las emociones, nos hemos encontrado el ASCO; nosotros hemos preferido no incluirlo nunca, porque tiene un componente fisiológico muy fuerte y la dimensión psicológica queda demasiado solapada por aquel. Quizás haya llegado el momento de tenerlo en cuenta, pues algunas personas, la antipatía hacia determinados Objetos (humanos o no), llega a tener un fuerte componente fisiológico, que asociamos a la náusea.

3.4 Tristeza

Secrean entonces, en el Campo perceptivo, dentro de él, una barrera que neutraliza al Objeto no deseado. Este “enquistamiento” del Objeto aversivo, produce Inseguridad en EGO; bien porque es percibido como una amenaza directa, o bien porque sea fuente reiterada de Displacer.

Patologías por exceso; Esta barrera puede manifestarse en la forma de hipersensibilidad a la ausencia del deseado, o NOTALGIA CRÓNICA, en forma de temperamento depresivo.

Patologías por defecto; La vanalidad puede ser característica de personas incapaces de entristecerse, o lo hacen con dificultad. Posiblemente relacionada con una escasa capacidad de EMPATÍA (NO)

3.5 Inseguridad

La presencia de una amenaza en su Campo perceptivo, abre las dudas de EGO sobre su capacidad de salir airoso del desafío. La reacción de EGO es, o considerarse indigno (Vergüenza), o que se avergüence del Campo y salga de él. Patologías por exceso; Incapacidad de tomar decisiones para la autoprotección o el bienestar. Indefensión aprendida. Patologías por defecto; Falta de autocrítica, narcisismo. EGO actúa en el Campo como si ningún Objeto pudiera amenazarlo. El comportamiento de EGO es desadaptativo, por lo excesivamente arriesgado. Subestima al Objeto amenazante.

3.6 Vergüenza

Es un autorreconocimiento de insolvencia, que conduce a la:

- autoanulación de EGO (en el Campo de que se trate) - abandono del Campo o búsqueda de otro Objeto, dentro de ese Campo. Patologías por exceso; como en el caso del orgullo, la vergüenza tiene que ver con la culpa; en este caso en sentido negativo. Por su relación con el complejo de culpa/castigo, puede tener que ver con la depresión o el SENTIMIENTO DE INFERIORIDAD. Patologías por defecto; podemos asociar esta situación, como un no acatamiento de la norma social y, por lo tanto, asociada a alguna forma de SOCIOPATÍA.

Una vez finalizadas las descripciones de los dos tipos de vínculos, hemos de señalar, que son mucho más fáciles de caracterizar las fases del vínculo positivo; seguramente debido a que los vínculos negativos son muchos menos plásticos (a la manera de la arcilla) y son más “terrosos” (como la sílice) que los positivos. Hasta tal punto que dudamos si denominarlos vínculos o “antivínculos”. Ésta falta de flexibilidad y de eficacia del vínculo negativo, nos trae a la memoria el hecho conocido y probado por los conductas, de que el aprendizaje de las conductas es mucho más fiable y duradero, con refuerzos positivos que negativos.

Lo que queda por hacer

Tras estas observaciones, correspondería a los especialistas, encontrar terapias y estrategias destinadas a conseguir que el paso a la siguiente fase sea fluida, y se establezca la dinámica afectiva. Antes de pasar al siguiente punto, queremos señalar la similitud con la forma expositiva de Spinoza, en su obra “Geometría de las pasiones”, aunque nosotros preferimos alejarnos de ese enfoque, en cierto modo neopitagórico. Preferimos, por el contrario, emplear ese uso, en nuestra exposición, de los símiles geométricos al modo cognitivo, en su variante de: a) encontrar paralelismos, b) encontrar convergencias y divergencias, c) establecer simetrías y d) establecer disimetrías.

4. El cambio del vínculo positivo al negativo

A continuación, veremos qué ocurre, cuando el vínculo positivo se convierte en negativo; es decir, pasamos de la admiración al rechazo. Siguiendo con el desarrollo de nuestra hipótesis de que el vínculo afectivo no es un nexo estático entre EGO y un Objeto dado, sino que es una situación dinámica, cíclica y oscilante expondremos a continuación que es lo que probablemente ocurre cuando algo va mal en ese ciclo. Nos guiamos para ello, como en toda la teoría por: Teoría de campo Teoría de sistemas Cognitivismo interaccionista (cognición-emoción) Fenomenología (cuyo conocimiento debemos sobre todo, a los que fueron nuestros profesores en esta materia Pedro Mesa (Mesa Cid & Rodríguez Testal, 2007) y González Infante (González Infante, 1970). y Neurociencia. Más adelante, intentaremos desglosar lo que cada materia nos ha aportado para desarrollar este constructo hipotético. En nuestro análisis fenomenológico, nos hemos detenido a observar qué ocurre, cuando el vínculo positivo no es posible, porque EGO rechaza al Objeto. 5. Causas de que un vínculo positivo, pase a negativo

Causas de que un vínculo positivo, pase a negativo

Posibles motivos por los que el vínculo pueda pasar de positivo a negativo

En principio, parecería que la fase del vínculo positivo, en que este se malogre, conducirá a su paralela en el ciclo negativo; pero la fenomenología aparente nos dice que pueden (siguiendo con el símil cíclico) saltarse una fase, cuando aumente la “velocidad angular”¹, por algún motivo.

A modo de metáfora, se entiende por “velocidad angular” a la intensidad del afecto o emoción que provoca. Aunque podríamos decir que es también muy probable, no que se sustituya un vínculo positivo por otro negativo, sino que el positivo se disuelva; lo que equivale a decir que EGO “ha salido de campo”.

6. Conclusiones

Lo primero que queremos decir, antes de adentrarnos en las Conclusiones, es que no pretendemos es llegar a una teoría exclusiva, que explique, de una vez por todas, que es eso de las emociones y los sentimientos; quien quiera llegar a eso, puede leerse recopilaciones como la de Strongman (Strongman, 2020 B.C.E.), y sacar sus propias conclusiones. así que aquí lo que pretendemos, es dar un paso más en la comprensión de la afectividad, y que ello sea mínimamente útil tanto a profesionales como a legos. Incluso podemos mencionar propuestas de teorías autónomas de las corrientes generales, como la de Holodynski y Friedlmeier (Holodynski & Friedlmeier, 2006), que han sido comentadas por varios autores (Thompson et al., 2008). Sin embargo, llevamos haciendo un seguimiento exhaustivo de las diversas teorías y opiniones, que en el mundo científico se vierten sobre la afectividad, y hemos extraído de ellas todo cuanto nos ha parecido pertinente. A estos trabajos ya los hemos referenciado ampliamente en nuestros trabajos anteriores y a ellos se puede recurrir en caso de necesidad. Por estos motivos, en este trabajo nos centramos en avanzar en el constructo teórico que hemos iniciado, y del cual otros autores podrán libremente opinar, si es que lo que planteamos es de su interés.

Como ya hemos mencionado, tanto el capítulo dedicado a las fases del vínculo afectivo positivo, como el dedicado al “degradado” del vínculo positivo al negativo, son reformulaciones de lo afirmado en nuestros dos últimos artículos sobre afectividad; con el objetivo de hacer sus contenidos un poco más comprensibles, además de sugerir algunas aplicaciones prácticas del constructo esbozado. Con ello queremos señalar la posibilidad de que las teorías sobre las fases del vínculo afectivo, y la de los dos modos de procesamiento de la información, puedan ser de utilidad, tanto para la Psicología como para la Didáctica. De hecho, ya hemos apuntado en las líneas anteriores, las posibles relaciones de algunas (o todas) psicopatologías y algunas alteraciones del ciclo afectivo. Mientras tanto, esperamos que nuestros colegas psicoterapeutas y pedagogos, saquen algún provecho de ello.

7. Referencias

- GonzálezInfante, J. M. (1970). Estudio clínico comparativo de las depresiones cíclicas y las monopulares. <https://hdl.handle.net/11441/69111>
- Holodynski, M., & Friedlmeier, W. (2006). Development of Emotions and Their Regulation. *Development of Emotions and Their Regulation*, 265. <https://doi.org/10.1007/B101090>
- Mesa Cid, P. ., & Rodríguez Testal, J. F. (2007). *Manual de psicopatología general*. Pirámide.
- Morgado Giraldo, R. (2025a). A New Step towards a Comprehensive Theory of Affectivity-The Necessity of Starting from a Predominantly Stable System. *J Psychi Res Rev Rep*, 7(1), 1–5. [https://doi.org/10.47363/JPSRR/2025\(7\)186](https://doi.org/10.47363/JPSRR/2025(7)186)
- Morgado Giraldo, R. (2025b). Towards a Comprehensive Theory of Affectivity III. On the Affective Attachment and Affects. Tentative Conclusions about a Theory of Affectivity based on Attachment Formation. *J Psychi Res Rev Rep*, 7(3). [https://doi.org/10.47363/JPSRR/2025\(7\)196](https://doi.org/10.47363/JPSRR/2025(7)196)
- Pribram, K. H., & Martín Ramírez, J. (1980). *Cerebro, mente y holograma* (Anagrama. Colección Argumentos (ed.); Primera). Alhambra.
- Strongman, K. T. . (2020 B.C.E.). *The psychology of emotion : from everyday life to theory*. 255. Thompson, R. A., Lewis, M. D., & Calkins, S. D. (2008). Reassessing emotion regulation. *Child Development Perspectives*, 2(3), 124–131. <https://doi.org/10.1111/J.1750-8606.2008.00054.X;CTYPE:STRING:JOURNAL>